

Toshkent davlat transport universiteti

talabasi Abduolimov Chingiz Nabijon o'g'li

Ilmiy rahbar: Jumaqulov Xusniddin Shokir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti assistent o'qituvchisi

Referendum asosida O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning qabul qilishning huquqiy asoslari

Konstitutsiya lotincha "constitution" so'zidan olingan bo'lib, "tuzilish", "o'rnatish" ma'nolarini anglatadi. Qomus alohida yuridik xususiyatga ega yagona siyosiy-huquqiy hujjat sifatida shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatning asosiy tamoyilini o'rnatadi, davlat hokimiyatining tuzilishi, sub'ektini, hokimiyatni amalga oshirish mexanizmini belgilaydi, jamiyat, inson, fuqarolarning davlat tomonidan qo'riqlanadigan huquqi va erkinligini mustahkamlaydi.

Konstitutsiyaning mamlakat hayotidagi ahamiyatiga to'xtalar ekanmiz, avvalo, qomusimiz mohiyatini anglab yetish zarur. Har bir mamlakat huquq tizimida muhim ahamiyatga ega mazkur asosiy qonun oliy yuridik kuchga ega normativ-huquqiy hujjat hisoblanadi. Muayyan davlatdagi xech bir qonun hujjati me'yori Qomusda qayd etilgan normaga zid kelishi mumkin emas. Konstitutsiyada davlat tuzilishi, shuningdek qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi organlar va sud hokimiyati vakolati, saylov tizimi, fuqaroning huquqi, burchi va majburiyati, jamiyat va shaxs, davlat va fuqaro o'rtasidagi munosabatga doir eng muhim jihatlar qat'iy belgilab qo'yiladi.

Hayotimiz qomusi – Konstitutsiyamiz mustaqillik davrida erishgan barcha yutuq va marralarimizning mustahkam huquqiy poydevori bo'lib kelayotganini hammamiz yaxshi bilamiz va yuksak qadrlaymiz.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi negizida ishlab chiqilgan Harakatlar strategiyasi o'tgan qisqa muddatda davlat va jamiyatni rivojlantirishning mutlaqo yangi bosqichiga asos soldi. Hozir Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida keng ko'lamli, ulkan islohotlar olib borilyapti. Ushbu strategiyani amalga oshirishda Bosh Qomusimiz beqiyos ahamiyat kasb etadi. Sababi, Yangi O'zbekiston strategiyasining barcha yetti yo'nalishining amaliyotga joriy etilishi qomusimiz bilan chambarchas bog'liq. Xususan, strategiyaning ikkinchi yo'nalishi adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ushbu jihat xalqchil davlat qurish, inson qadr-qimmatini ta'minlashning asosiy va zarur sharti sifatida aytib o'tilgan.

Yangi O‘zbekistonni barpo etishdek oliy maqsad sari qadam qo‘yish jarayoni, albatta, Asosiy qonunimizni yangilash zarurligini taqozo etadi. Qonun, avvalo, Konstitutsiya demak.

Prezidentimiz Konstitutsiyani qayta ishlab chiqishda bevosita xalq takliflarini e‘tiborga olish, qonun loyihasini referendumga qo‘yish orqali qabul qilish zarurligini bildirgan edi.

Referendum – O‘zbekiston Respublikasi qonunlari va boshqa qarorlarni qabul qilish maqsadida jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari yuzasidan fuqarolarning umumxalq ovoz berishidir. Referendumning saylovdan asosiy farqi shundaki, Referendum o‘tkazilayotganda biror lavozimga nomzod yoki nomzodlar ro‘yxati uchun ovoz berilmaydi, balki muayyan masala – qonun, qonun loyihasi, konstitutsiya, konstitutsiyaga tuzatish kiritishga oid savol qo‘yiladi. Referendumda qabul qilingan qaror oliy yuridik kuchga ega bo‘ladi va faqat referendum yo‘li bilan bekor qilinishi yoki o‘zgartirilishi mumkin.

Aytish joiz, Konstitutsiya loyihasini tayyorlashda xalqimizning fikri, takliflari ikki bosqichda o‘rganildi. Birinchi bosqichda fuqarolarimizdan Konstitutsiya loyihasini shakllantirishga qaratilgan 60 mingdan ziyod taklif tushdi. Ikkinchi bosqichda Konstitutsiya loyihasi umumxalq muhokamasiga qo‘yildi, 5 millionga yaqin aholi ommaviy axborot vositalari, internet tarmog‘i orqali loyiha bilan tanishdi, 150 mingdan ziyod taklif va mulohaza aytili.

Ayni paytda xalqaro-huquqiy hujjatlar, 190 dan ortiq davlat tajribasi o‘rganildi, loyiha 6 xil ekspertizadan o‘tkazildi.

Yangi tahrirga asosan, O‘zbekiston Konstitutsiyasidagi moddalar soni avvalgi 128 tadan 155 taga, normalar esa 275 tadan 434 taga oshirildi, 128 moddaning 91 tasiga konseptual o‘zgarish kiritildi. Umuman, konstitutsiya 65 foiz o‘zgartirildi.

Prezidentimizning Konstitutsiyaviy komissiya a‘zolari bilan uchrashuvidagi nutqidan iqtibos keltirmoqchiman: “Konstitutsiyaviy islohotni fuqarolarimiz fikri va qo‘llab-quvvatlashi asosida referendum orqali amalga oshirsak, bu tom ma’noda xalqimiz xohish-irodasining ifodasi – haqiqiy xalq Konstitutsiyasi bo‘ladi. Shunda har bir vatandoshimiz “Yangi O‘zbekiston Konstitutsiyasi – mening Konstitutsiyam” deb yuksak g‘urur bilan ayta oladi”¹⁰⁵ deb ta’kidlagan edilar.

2023 yil 30 aprelda referendum asosida qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning tuzilishi, muqaddima, 6 bo‘lim, 27 bob, 155 – moddadan iborat. **Birinchi bo‘lim**, asosiy prinsiplar deb nomlangan bo‘lib, 1 bob. Davlat suvereniteti, 2 bob. Xalq hokimiyatchiligi, 3 bob. Konstitutsiya va qonunning ustunligi, 4 bob. Tashqi

¹⁰⁵ Referendum qonunchiligi va amaliyoti bo‘yicha o‘quv – amaliy qo‘llanma. T.: “Adolat”, 2022.- 7 -bet.

siyosat, **ikkinchi bo'lim** inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari, deb nomlangan bo'lib, ettita bobni o'z ichiga oladi. Ya'ni 5 bob. Umumiy qoidalar, 6 bob. Fuqarolik, 7 bob. Shaxsiy huquq va erkinliklar, 8 bob. Siyosiy huquqlar, 9 bob. Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlar, 10 bob. Inson hamda fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlari, 11 bob, fuqarolarning burchlari. **Uchinchi bo'lim**, Jamiyat va shaxs deb nomlangan bo'lib, to'rtta bobni o'z ichiga oladi. 12 bob. Jamiyatning iqtisodiy negizlari, 13 bob. Fuqarolik jamiyati institutlari, 14 bob. Oila, bolalar va yoshlar, 15 bob. Ommaviy axborot vositalari. **Tortinchi bo'lim**, Ma'muriy – hududiy va davlat tuzilishi deb nomlangan bo'lib, ikkita bobni o'z ichiga oladi. 16 bob. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy – hududiy tuzilishi, 17 bob. Qoraqalpog'iston Respublikasi. **Beshinchi bo'lim**, davlat hokimiyatining tashkil etilishi deb nomlangan bo'lib, o'nta bobni o'z ichiga olgan. 18 bob. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, 19 bob. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, 20 bob. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, 21 bob. Mahalliy davlat hokimiyati asoslari. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, 22 bob. Saylov tizimi, 23 bob. Sud hokimiyati, 24 bob. Advokatura, 25 bob. Prokuratura, 26 bob. Moliya, pul va bank tizimi, 27 bob. Mudofaa va xavfsizlik. **Oltinchi bo'lim**, **Konstitutsiyani o'zgartirish tartibi**¹⁰⁶.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining ba'zi moddalrini biz tahlil qilishga harakat qildik. Jumladan, Konstitutsiyaning birinchi bo'limi "Asosiy prinsiplar" deb nomlangan hamda 1- moddada quydagi qoidalar belgilangan: "O'zbekiston – boshqaruvning Respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Davlatning "O'zbekiston Respublikasi" va "O'zbekiston" degan nomlari bir ma'noni anglatadi"¹⁰⁷. Biz shu moddadagi "**dunyoviy davlat**" degan so'zga e'tibor qaratamiz, O'zbekiston dunyoviy davlat deb atalishini ko'pchilik fuqarolar, mustaqillikdan keyin davlatni nechta davlat tan olgan, qancha davlat bilan diplomatik aloqalarni o'rnatgan degan fikrni aytishadi. Bunday fikr yuritish noto'g'ridir. O'zbekiston Respublikasi "dunyoviy davlat" degan g'oyani quydagicha tushinmog'i lozimdir. O'zbekistonda din davlat ajratilganligini, davlat din ishlariga aralashmasligini, dinni rivojlanishiga sharoit yaratishni, O'zbekiston ta'limda dunyoviy fanlar rivojlanishiga e'tibor qaratganligini tushunish kerak bo'ladi.

Shuningdek, "O'zbekiston – ijtimoiy davlat" deb nomlanishiga e'tibor qaratamiz. O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining 47 –

¹⁰⁶ O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/6445145>

¹⁰⁷ O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. T.: "O'zbekiston", 2023 – 5-bet.

moddasida shunday prinsip belgilangan, “Har kim uy-joyli bo‘lish huquqiga ega. Hech kim sudning qarorsiz va qonunga zid tarzda uy – joyidan mahrum etilishi mumkin emas. Uy – joyidan mahrum etilgan mulkdorga uy – joyining qiymati hamda u ko‘rgan zararlarning o‘rni qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda oldindan hamda teng qiymatida qoplanishi ta‘minlanadi. Davlat uy-joy qurilishini rag‘batlantiradi va uy – joyga bo‘lgan huquqning amalga oshirilishi uchun shart – sharoitlar yaratadi. Aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand toifalarini uy -joy bilan ta‘minlash taryibi qonun bilan belgilanadi”¹⁰⁸ deyiladi.

O‘zbekiston Respublikasida fuqarolarni uy – joy bilan ta‘minlash davlatning bosh maqsadlaridan biri ekanligini quydagi raqamlardan bilib olamiz. Jumladan, 2017 yilda yosh oilalarning, eskirgan uylarda yashovchilarning hamda uy-joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj bo‘lgan boshqa toifalardagi fuqarolarning uy-joy sharoitlarini yaxshilash yuzasidan qabul qilingan qarorlarga muvofiq “Toshkent shahrida va respublikaning boshqa shaharlarida maydoni 554,8 ming kvadrat metr bo‘lgan 191 ta ko‘p kvartirali uylar qurilishi va rekonstruksiya qilinishi amalga oshirilmoqda. Natijada shu yilning o‘zidayoq uy-joy sharoitlari yaxshilanishiga muhtoj bo‘lgan shahar aholisi oilalaridan 7919 nafari arzon va shinam uy-joy bilan ta‘minlandi hamda 2020 yilda kunda amalga oshirilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar natijasida respublikamizning barcha hududlarida tashkil etilgan “Xalq qabulxonalari” ga murojaatlar natijasi o‘laroq, 2017-2020 yillarda shaharlarda arzon ko‘p kvartirali uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturi qanday amalga oshirilayotganligini o‘rganish respublika shaharlarida arzon uy-joylarga bo‘lgan talab-ehtiyoj hamon yuqori darajada qolayotganligini ko‘rsatdi. 27,0 mingdan ziyod muhtoj oila Dastur doirasida qurilayotgan arzon ko‘p kvartirali uylarda yaqin yillar ichida kvartira sotib olish istagini bildirib, hududiy komissiyalarga murojat qilgan.

O‘zbekiston Fuqarolari kafolatlangan hajmda Davlat hisobidan tibbiy yordam ko‘rsatilishi belgilangan. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 48 – moddasida “Har kim sog‘lig‘ini saqlash va malakali tibbiy xizmatidan foydalanish huquqiga ega. O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini qonunda belgilangan tartibda Davlat hisobidan olishga haqli. Davlat sog‘liqni saqlash tizimini, uning Davlat va nodavlat shakllarini, tibbiy sug‘urtaning har xil turlarini rivojlantirish, aholining sanitariya – epidemologik osoyishatligini ta‘minlash choralarini ko‘radi. Davlat jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, **aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish uchun shart – sharoitlar yaratadi**”¹⁰⁹ deb ta‘kidlanadi.

¹⁰⁸ O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. T.: “O‘zbekiston”, 2023 – 29-bet.

¹⁰⁹ O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. T.: “O‘zbekiston”, 2023 – 29-30 betlar.

O‘zbekiston Respublikasida 2019 yildan boshlab utkir buyrak yetishmovchiligi bo‘lgan barcha bemorlar bepul gemodializ xizmati bilan qamrab olindi. Shuningdek, endokrin kasalliklarni aniqlash va davolash maqsadida hududiy shifoxonalarda maxsus bo‘limlar tashkil etildi. Yana bir masala – “Aholimizning katta qismini qiynaydigan utkir qon-tomir kasalliklari buyicha 35 ta tumanlararo markaz tashkil etilmoqda. Ushbu markazlar aholiga infarkt va insult xolatlarida tezkor va malakali tibbiy yordam ko‘rsatish orqali o‘lim va nogironlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Shu tariqa har yili kamida 30 ming nafar inson hayotini saqlab qolish nazarda tutilmoqda.

“Sog‘liqni saqlash tizimida samaradorlik va aholiga qo‘layliklarni oshirish bo‘yicha hali ko‘p ish qilish kerak. Joylarda o‘tkazilgan so‘rovlarda bor-yug‘i 13 foiz aholi tibbiyotdagi ijobiy o‘zgarishlarni sezayotganini aytgan xolos va ushbu sohadagi ishlar samarasining yuksalishiga imkon bermayotgan qator tizimli muammolar borligidan dalolat beradi. “2021 yildan boshlab 15 yoshgacha bo‘lgan bolalar va homilador ayollarga 7 turdagi vitaminlar, bolalar uchun parazitlar kasalliklarga qarshi dori vositalari bepul tarqatiladi. Bu jarayon bilan 2021 yilda – 11 million nafar, 2022 yilda – 17 million nafar aholi qamrab olinadi va bu ishlarga 100 milliard so‘m mablag‘ yo‘naltiriladi. Ayollar va bolalarni yod, temir, foliy kislotasi, vitaminlar va parazitlarga qarshi dorilar bilan bepul ta‘minlash orqali aholi o‘rtasida kamqonlik 25 foizga kamaytiriladi”¹¹⁰.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash kerak O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023 yil 30 aprelda referendum natijasida 65 foizga o‘zgartirilib yangi tahrirdagi Konstitutsiyani qabul qilinishi kerakli vaqtda amalga oshirildi. Har davlat o‘zining davlatchiligida ko‘plab islohotlarni amalga oshiradi. Qabul qilingan qonunlar va boshqa me‘yoriy hujjatlar vaqti kelganda reformasiyaga muhtoj bo‘lib qoladi. Hurmatli qadirdon O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasini har bir moddalarini bizlar tahlil qilsak bir necha jild kitoblar vujudga keladi.

¹¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентини Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисига мурожаатномаси. 2020 йил 29 декабрь